

Хизмат кўрсатиш шартномаси

№ 404

23.08.2023

“MOHIRDEV” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринларда – “Ижрочи”) номидан Низом асосида фаолият юритувчи **Директор А. Нарзуллаев** бир томондан ва **Юсупов Муроджон Жамолдин угли** Ўзбекистон Республикаси фуқароси, (серия рақами AD1357433 Андижон вилояти Хужаобод тумани ИИБ томонидан 17.05.2022 йилда берилган) кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, иккинчи томондан, ҳар иккаласи “Тарафлар” деб аталувчилар, қуйида келтирилган шартлар ва асослар билан ушбу хизмат кўрсатиш шартномасини (кейинги ўринларда “Шартнома” деб юритилади) туздилар:

1. Шартноманинг предмети

1.1. Мазкур шартнома бўйича Ижрочи Буюртмачига mohirdev.uz платформасида мавжуд “ **Kiber xavfsizlik - Pentesting** ” (кейинги ўринларда - “Хизматлар” деб юритилади) доступ очиб бериш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш мажбуриятини олади. Буюртмачи ушбу “Хизматлар”ни қабул қилиш ва хизмат ҳаққини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Хизматларнинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартнома билан тартибга солинади.

1.3. Буюртмачига кўрсатилган хизматлар Ижрочининг мулки ҳисобланади ва ушбу дарс машғулотларини Буюртмачи бошқа интернет платформаларида тарқатиши ва улардан ўз манфаати йўлида фойдаланиши қатъиян ман этилади.

2. Кўрсатиладиган хизматни баҳолаш ва сифати

Кўрсатиладиган хизматнинг умумий баҳоси **2 100 000** (бир миллион бир юз мин) сўмни ташкил этади.

2.1. Буюртмачи кўрсатилган хизмат ҳаққининг бир қисмини, яъни **1 000 000** сўмни **2023-йил 23 -август** кунига қадар тўлаши лозим.

2.2. Хизмат ҳаққининг бир қисми, яъни **1 100 000** сўмни **2023-йил 2-сентябрь** кунига қадар тўланиши шарт.

2.3. Кўрсатиладиган хизмат сифати ушбу фаолиятни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари талабларига жавоб бериши шарт.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Буюртмачи:

- Ижрочи томонидан мазкур Шартномада кўрсатилган хизматлар бажарилгандан сўнг, Шартноманинг 2-бўлимида белгиланган кўрсатмалар асосида Ижрочига хизмат ҳақини ўз вақтида тўлаши;

- агарда кўрсатилган хизмат баҳоси Ижрочи томонидан ўз вақтида амалга оширилмаса Ижрочининг хизматга бўлган доступи тўхтатилади;

- шартномада кўрсатилган хизматларни учинчи шахсларга ўтказмаслиги;

- ижрочи томонидан тақдим этилган маълумотларни ошкор этмаслиги;

- дарслик мажмуасини ёки унинг бир қисмини Ижрочининг ёзма розилигини олдиндан олмай туриб, бошқа ташкилотларга нашр этиш, тарқатиш, оммага етказиш ёки бошқача шаклда фойдаланиш учун тарқатмаслиги;

3.2. Ижрочи:

- ишни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатларда ва сифатли бажариши;

- хизмат ҳақини қабул қилиш олиши;

- ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажариш имконияти бўлмаганда Буюртмачини тезда хабардор қилиш;

4. Шартноманинг бажарилиши

4.1. Тарафлар ўз зиммаларига қабул қилган барча мажбуриятларни бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган ҳисобланади.

4.2. Тарафлардан бирининг шартнома шартларини ўз вақтида бажармаслиги шартноманинг бекор бўлишига олиб келади.

4.3. Буюртмачи шартноманинг 2.3-бандида кўрсатилган ҳисоб-китобни **2023-йил 2 - сентябрь** кунига қадар узил-кесил амалга ошириши лозим. Ижрочи шартноманинг 2.4-бандидаги тўловни ўз вақтида амалга оширмаган тақдирда унга 3 (уч) кунлик муддат берилади ва Хизматга бўлган доступ вақтинча чекланади. Бу муддат (уч кунлик муддат) тугаганидан сўнг ҳам ижрочида қолган тўлов суммасини тўлаш имконияти бўлмаса Хизматларга бўлган доступ бутунлай ўчирилади ва илк тўлов Буюртмачига қайтирилмайди.

4.4. Тарафлар ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлиги учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра жавобгар бўладилар.

4.5. Ижрочи бажарилган хизматларининг сифати, амалдаги қонунчилик асосида эканлиги ва ўз муддатида бажарилиши учун жавобгардир.

4.6. Шартноманинг амал қилиш муддати мобайнида Буюртмачининг айби билан Ижрочининг мол-мулкига (интеллектуал мулк), ёки қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказилган бўлса, зарар Буюртмачи томонидан тўлиқ қоплаб берилади.

Бунда зарар миқдори тарафлар келишувига мувофиқ, тегишли келишувга эришилмаган тақдирда амалдаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари асосида аниқланади.

5. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш

5.1. Ушбу Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

5.2. Тарафларнинг Шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади.

6. Форс-мажор ҳолатлар

6.1. Фавқулотда вазиятлар юз берганда томонлар жавобгарликдан озод қилинади. Табиий ҳодисалар, жанговар ҳаракатлар, инқилоблар, иш ташлашлар, қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари томонидан таъқиқловчи чоралар мазкур Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилишига тўсқинлик қилувчи меъёрий ҳужжатлар қабул қилиниши ҳолатлари фавқулотда ҳолат деб ҳисобланади.

6.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганлиги сабабли ўз мажбуриятларини бажара олмайдиган томон бошқа томонни улар юзага келган пайтдан эътиборан 10 (ўн) кундан кечиктирмасдан форс-мажор ҳолатлари юзага келиши ва кутилаётган амал қилиш муддати тўғрисида ёзма равишда хабардор қилиши шарт.

6.3. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганлиги тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган тақдирда, форс-мажор ҳолатига дуч келган томон бошқа томонга тегишли далиллар билан тасдиқланган зарарни қоплаши шарт.

7. Яқунловчи қоидалар

7.1. Мазкур Шартнома бўйича келишмовчиликлар томонларнинг келишуви билан, шунингдек, келишувга эришилмаган тақдирда – Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.2. Мазкур Шартномада назарда тутилмаган масалаларда, томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига риоя қилинади.

7.3. Шартнома тузилган пайтидан бошлаб кучга киради ва тарафлар учун мажбурий бўлиб қолади ва **2023-йил 2 - сентябрь** кунига қадар амал қилади.

7.4. Шартнома ҳар бир тараф учун биттадан нусхада, томонларнинг ҳар бири учун жами 2 нусхада тузилди.

8. Тарафларнинг реквизитлари

Ижрочи:

“MOHIRDEV” МЧЖ директор
А. Нарзуллаев

Буюртмачи:

Юсупов Муроджон Жамолдин угли